

Canção do Exílio Administrativo

Minha terra tem burocracia
Onde qualquer um sabe usar
Os documentos que aqui se rasteiam
Não se rasteiam como os de lá

Nossos e-mails têm mais força
Nossas demandas, mais instrução
Nossos problemas têm mais visão
Nossa vida, mais atenção

(...)

Não permita Deus que eu morra
Sem que eu volte para lá
Sem que eu desfrute os primores
Que não encontro por cá

